

О ПРЕДМЕТЕ НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ¹

УДК: 355

DOI: 10.5281/zenodo.19016332 <https://zenodo.org/record/19016332>

Скаржинский Матвей Исаакович

Для цитирования: Скаржинский М.И. О предмете новой политической экономики (републикация) // Вопросы политической экономики. 2026. № 1(45). С. 115-129.

ON THE SUBJECT OF NEW POLITICAL ECONOMY

Skarzhinsky Matvey Isaakovich

For citation: Skarzhinsky M.I. On the Subject of New Political Economy (re-published). Problems in Political Economy. 2026;1(45):115-129.

Вступительное слово²

Об аскетике идей М.И. Скаржинского, о новой политической экономике как политической экономики акта действительности (основные тезисы):

1. Рассмотрение информации в ряду ресурсов производственной деятельности человека (энергия, время, пространство вслед за землей, капиталом, трудом) актуализирует понимание новой политической экономики в качестве *принципа развития экономической науки как необходимой действительности теории сохранения общественного бытия мира, окружающего человека.*

2. Идея была поддержана грантом по теме «Теоретические и методологические проблемы новой политической экономики» (2002–2003 гг.) по направлению «Приоритетное направление науки и техники».

3. По проблемам новой политической экономики защищено 6 докторских и 35 кандидатских диссертаций.

4. Был создан и выпускался журнал «Проблемы новой политической экономики» (1999–2015 гг.). В приложении к журналу издано 78 монографий. Наи-

¹ Статья впервые была опубликована в журнале «Проблемы новой политической экономики» в 2003 году: О предмете новой политической экономики // Проблемы новой политической экономики. 2003. № 3(19). С. 118-125.

² Вступительное слово: Чекмарев Василий Владимирович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической безопасности Костромского государственного университета, г. Кострома, Россия, (tcheckmar@kosgos.ru), (ORCID: 0000-0002-8347-7087).

более значимой является монография в трех частях «Нормативный и позитивный принципы анализа новой политической экономики»³.

5. М.И. Скаржинский различил разные «новые политические экономики» как близких родственников, определяя предмет новой политической экономики: «...предметом новой политической экономики становится не богатство (вещественное), не труд (как трансформирующийся вид человеческой деятельности), а знание, основанное на добытой и упорядоченной информации. Именно поэтому политэкономия становится иной, т.к. отрицать частично уже имеющуюся, а частично еще далеко впереди мерцающую информационную реальность становится просто невозможно...»⁴.

6. Определив предмет новой политической экономики М.И. Скаржинский, тем самым, сформулировал введение в методологию экономической науки принципа инфодинамики к анализу экономических явлений, затем вошедшего в Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 03.03.00 – Экономика, квалификация – учитель экономики.

7. М.И. Скаржинский сделал акцент на понимание предмета анализа рабочей силы не как *способности* человека к труду, а на *человека*, обладающего способностью к труду. И это ставит задачу перед политэкономии, чтобы не «заблудиться» в себе. И понимания смысла понятия «квантовая инфодинамика информации».

Чекмарев В.В.

доктор экономических наук, профессор

В дискуссиях вокруг проблем возрождения политической экономики как науки, адекватной современной экономической реальности, часто ссылаются на зарубежную практику изучения и преподавания новой политической экономики, но эта ссылка не может быть принята в качестве убедительного аргумента. Действительно, в американском журнале «Экономика и социология» есть специальная рубрика под названием «Новая политическая экономика» («The “New” Political Economies»). Издаются работы под таким названием. Новой политической экономией названа теория общественного выбора в лекциях по экономической теории государственного сектора Э. Аткинсона и Д. Стиглица (Аткинсон, 1995). И всегда имеется в виду то ответвление экономической теории, в котором представлены роль, функции государства в экономике, взаимосвязи, взаимодействия государственной власти и бизнеса. И, если принять такое ограничение предмета науки, то не остается оснований для продолжения дискуссии. Но ведь речь идет о принципиально ином понимании предме-

³ М.И. Скаржинский, С.В. Матвеев и др. Нормативный и позитивный принципы анализа новой политической экономики: в 3 ч. / науч. ред. В.В. Чекмарев. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007.

⁴ Чекмарев В.В. Новая политическая экономика как составная часть экономической науки // Актуальные проблемы политической экономики: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. С. 52.

та политической экономии как науки, исследующей всю совокупность экономических отношений по производству, распределению, обмену, потреблению благ и услуг, сущностные свойства этих отношений, законы и категории, их выражающие. Поэтому ссылки на названные выше интерпретации ничего не подтверждают и ничего не отрицают в дискуссиях о новой политической экономии в традиционном восприятии ее предмета. И тогда главным разграничителем в позициях по этому вопросу остается одно: должна ли новая политическая экономия продолжать марксистскую традицию классового характера экономических отношений, теории прибавочной стоимости, неизбежного классового антагонизма или она может иметь в своей основе принципиально иные фундаментальные положения?

Вопрос о предмете науки – это всегда вопрос о наличии, характере некоего пространства в реальной действительности, пространства, в котором: происходящие в нем процессы, их закономерности не стали предметом других наук.

Применительно к предмету новой политэкономии вопрос этот далеко не прост. Его сложность определяется тремя основными обстоятельствами. *Во-первых*, отказ от наименования экономической теории политической экономией и предложение перейти впредь к термину «экономикс» (Economics) декларированы А. Маршаллом в книге с названием «Принципы политической экономии» (1890 г.). И это не парадокс, а констатация преемственности научного пространства, на котором затем сформировалось неоклассическое направление экономической теории, микро- и макроэкономика, институционализм и неоинституционализм. В этом смысле получает оправдание отождествление политэкономии в широком смысле с современной экономической теорией. Но тогда теряют свою актуальность поиски какого-либо особого пространства, для новой политической экономии.

Во-вторых, когда, речь заходит о политэкономии в узком смысле как о науке, имеющей свой собственный предмет, отличный от других направлений экономической теории, то в зарубежной литературе обычно имеются в виду исследования экономических функций государства, его роли и последствий в регулировании экономических процессов, или даже только экономическую политику как самостоятельную отрасль экономической науки. Но, поскольку такие проблемы активно исследуются в теории общественного выбора, ответвлении от неоинституционализма, то опять же выявление научного пространства для новой политэкономии выглядит достаточно проблематичным.

В-третьих, в отечественных публикациях не изжита традиция признавать политической экономией исключительно классику А. Смита, Д. Рикардо, трудовую теорию стоимости, марксизм в его санированном, очищенном от идеологических крайностей виде. Остается неясным, о каком течении в марксизме здесь идет речь. В XX веке выявились три основных направления в наследовании марксистского экономического учения: 1) теория ортодоксаль-

ного марксизма (В. И. Ленин); 2) социал-демократические теории (Э. Берштейн) (Берштейн, 2002) с последующим доминированием немарксистских экономических концепций; 3) традиционный, «старый» институционализм (Т. Веблен) (Веблен, 1984). Институциональные принципы исследования, привитые к стволу неоклассики, привели к формированию неинституционализма. И объясняя экономически природу прав собственности, поведение институтов рыночной экономики, включая государство, «неинституционализм бросает вызов на его же собственной территории» (Олейник, 1999). С кризисом: марксизма как следствием окончания социально-экономического эксперимента в «социалистических» странах перчатка вызова повисает в воздухе. Однако проблема связей и различий неинституционализма и политэкономии остается весьма, актуальной и сложной (Скаржинский, 2000а, с. 4-8; 2000b, с. 4-8; 2001а, с. 4-9; 2004а, с. 26-29).

С самого своего возникновения институционализм выступил отрицанием традиционной политэкономии (в широком смысле, включая, прежде всего, неоклассическое направление в экономической науке того времени – маржинализм, теорию равновесия, постулат об индивидуальной конкуренции. Т. Веблен назван «ведущей фигурой в разрушении традиционной политэкономии в Америке» (Веблен, 1984, с. 211).

Но это – созидующее разрушение. Критика, статического метода в экономической теории, *помещение в основу динамических процессов экономического поведения рыночных субъектов и государства* приближают в большой степени методологию институционализма к новой политэкономии при условии, однако, преодоления свойственной институционализму акцентированной и чрезмерной психологизации (особенно у У. Митчела.) экономического поведения (Скаржинский, 1999, с. 136-140; 2001b; 2004а; 2004b, с. 39-43; 2004с, с. 65-68).

Другая линия соприкосновения институционализма и новой политэкономии – *междисциплинарный подход*. Для институционализма характерно расширение пространства экономической теории путем включения в нее социологии, права, психологии. Новая политэкономия тоже отказывается от жесткого ограничения чисто экономическими процессами. Но есть в этом, весьма существенные отличия. Институционалистский постулат о примате права над экономикой, на основе которого Дж. Коммонс определял величину стоимости юридической процедурой по поводу трудовой сделки, новая политэкономия отвергает, но признает значимость правовых форм, в которых реализуются экономические отношения (экономическое поведение) (Скаржинский, 1998а, с. 227-233; 2004d, с. 4-10).

Постулат о примате права получил особенное развитие и своего рода завершенность в неинституционалистской теории прав собственности (*property rights theory*), в которой собственность представлена как совокупность частичных полномочий. Это права владения, пользования, управления, безотказности, перехода по наследству и так далее, всего, по Норту (North), одиннадцать полномочий.

Для новой политэкономии все эти полномочия – лишь правовые формы, в которых реализуются сложные процессы присвоения – отчуждения. Так называемый пучок прав собственности отражает дробление названных процессов на частичные и закрепление такой частичности правом. И в необходимости такого закрепления проявляется слитность, неразделимость экономического содержания собственности и ее правовой формы (Скаржинский, 1998b, с. 79-81).

Из общих корней классической политэкономии (А. Смит, Д. Рикардо) выросли различные и во многом противоположные друг другу основной ствол – неоклассическая экономическая теория и отдельно от него – институционализм. Затем состоялся синтез: к «стволу» привиты новые «гены», в методологический арсенал неоклассической теории включились методологические принципы институционализма. Результат такого синтеза – неoinституционализм. При этом коренные изменения произошли как в неоклассической концепции, так и в методологии институционализма. Традиционный («старый») институционализм основывался на методологии холизма, что заметно сближало его с марксистской методологией. Для традиционного институционализма характерно объяснение интересов и поведения людей на основе анализа существующих социально-экономических институтов (институты – первичны, поведение индивидов – вторично, обусловлено наличными институтами).

Неoinституционализм воспринял доминирующее начало неоклассической экономической теории – методологический индивидуализм. Люди в соответствии со своими интересами структурируют свои взаимодействия в различных сферах, формируют правовые нормы, правила поведения и соответствующие организации – социально-экономические институты. Индивиды – первичны, институты – вторичны. Сами институты – это «создаваемые людьми рамки поведения, которые структурируют политические, экономические и социальные взаимодействия» (Нуреев, 1999, с. 97).

В новой политэкономии вопрос о первичности и вторичности людей и институтов снимается. Экономическое поведение индивида обусловлено мотивами, ценностной ориентацией, ограничениями, которые формируются институциональной средой, создаваемой людьми своим экономическим (и социальным, политическим) поведением. В предмет новой политэкономии, таким образом, входит *экономическое поведение человека во взаимодействии с системой социально-экономических институтов, в результате которого формируются социально-экономический статус индивида, его ролевые функции в этой системе, реализуется личный творческий потенциал индивида, конституируются и удовлетворяются его потребности.*

Понятие индивидуального экономического поведения в том значении, в каком оно входит в предмет новой политэкономии, очищается от личных психологических особенностей. Тогда образуются фокальные точки – спонтанно выбираемые *всеми* попадающими в данную ситуацию индивидами варианты поведения. И такой выбор подчиняется объективным закономерностям, тре-

бующим научного исследования. Исследования эти весьма актуальны, ибо «главным критерием успеха российских реформ и одновременно условием их дальнейшего продвижения является изменение поведения ведущих экономических субъектов» (Гибало, 2002, с. 66).

Как известно, в качестве ведущих экономических субъектов обычно принимаются домохозяйства, фирмы, банковские структуры, государство. Возникает вопрос о том, в каких взаимосвязях с ними осуществляется индивидуальное экономическое поведение, каково его место в общей системе экономических отношений.

В ставших отдаленных от нас бурными социально-экономическими процессами последнего десятилетия 60-х–70-х годах в советской экономической литературе шло оживленное (и весьма догматическое) обсуждение вопросов об основном и исходном производственном отношении в «политической экономике социализма». В качестве их предполагались отношения собственности на средства производства, либо отношения товарищеского сотрудничества, взаимопомощи и коллективизма, либо отношение планомерности и так далее. Дискуссия эта оказалась показательно зряшной, и уже в 1983 году авторы монографии «История политической экономики социализма» зафиксировали результат: «До сих пор не может считаться решенным и вопрос об основном и исходном производственных отношениях социализма».

Сегодня, конечно, достаточно ясно, что такой итог дискуссии был предопределен искусственным происхождением самой «политической экономики социализма». Но сам вопрос об исходном экономическом отношении вовсе не бесплоден. Отвечая на него, мы определяем исходные положения, с анализа, которых начинается построение той или иной экономической теории. Для микроэкономики – это спрос и предложение, для макроэкономики – кругооборот ресурсов, продуктов, доходов и система национального счетоводства, для новой политэкономии – индивидуальное экономическое поведение, закономерности его выбора человеком.

Исследуя, эти закономерности, мы получаем ключ к анализу социально-экономической природы домохозяйств, их поведения, нацеленного на максимизацию доходов от реализации собственности на ресурсы, на возможно более полное удовлетворение потребностей, на рационализацию соотношения между потреблением и сбережением. Исследование индивидуального экономического поведения существенно в выявлении глубинных основ тех отношений, которые складываются внутри фирм и между ними, в анализе экономической роли государства и поведения государственных чиновников.

Теперь подойдем к определению предмета новой политэкономии с другой стороны. Развившись на стволе неоклассики как главного течения (mainstream) в экономической науке, неоинституционализм далее разветвился на ряд современных теорий – общественного выбора (public choice), прав собственности, трансакционных издержек, проблема хозяина и его агента (Principal – Agent Problem). Можно указать, по крайней мере, на целый ряд категорий, которые

незримо присутствуют за понятийным аппаратом названных теорий, но которые, не входя непосредственно в их проблематику, требуют общего фундаментального подхода с позиций новой политической экономии.

Воспользуемся схемами, предложенными Р. Нуреевым (Нуреев, 1996) и А. Олейником (Олейник, 1999), несколько их изменим и подстроим (см. Рисунок 1).

Развитие науки обычно сопровождается ее дифференциацией, в результате которой отпочковываются разные направления и формируются частные теории. Это – закономерный процесс, отражающий усложнение объектов науки и наших знаний о них. Но вслед за дифференциацией научного знания возникает необходимость своего рода интеграции, выделения и исследования неких общих для разных направлений категорий и процессов, которые по сравнению с проблематикой частных теорий носят более фундаментальный характер. Именно это находится в том пространстве, в каком находится предмет новой политической экономии. Выделим некоторые из ее проблем.

Проблема первая – современные отношения собственности. Выше уже отмечалось, что за так называемым пучком полномочий, прав собственности скрываются сложные отношения присвоения отчуждения. Эта фундаментальная дихотомия проявляется в поиске и захвате ренты (теория общественного выбора), в противоречиях, связанных с отделением функций управления и сосредоточением их у менеджеров (P-a problem), в перераспределении дохода из-за трансакционных издержек. Для новой политэкономии важно исследовать, в частности, взаимосвязи развития отношений присвоения – отчуждения с современными рыночными процессами, когда «движение собственности заменяется движением прав, оформленных как финансы» (Скаржинский, 2004с), которые затем заменяются записями в компьютерной памяти, и «распределение редких ресурсов (хотя этим занимается экономика) постепенно уходит из сферы материального мира в мир виртуальный» (Скаржинский, 2004d).

Проблема вторая – превращение информации в главный объект, по поводу которого складываются экономические отношения. Опять же заметим, что во всех ответвлениях институциональной экономики информация занимает центральное место, асимметричность ее порождает трансакционные издержки, позволяет менеджеру уклоняться от соблюдения интересов собственника и извлекать дополнительные доходы. Для новой политэкономии принципиальное значение имеет то, что современные экономические отношения это, главным образом, отношения по производству, распределению, обмену и потреблению не материальных благ, а информации.

Проблема третья – система экономических интересов. И функционирование основных экономических субъектов (домохозяйства, фирмы, государство), и институциональная Среда, в которой эти функции реализуются, и индивидуальное экономическое поведение – все это формируется под воздействием экономических интересов и вместе с тем отражает их сложную структуру. Ви-

димо, сохраняет свою оправданность известная формулировка Ф. Энгельса: «Экономические отношения каждого данного общества проявляются, прежде всего, как *интересы*».

Для новой политэкономии особенно значимы выяснение структуры экономических интересов (особенно – в трансформационные периоды), отношений противостояния и согласования их как конфликтно-компромиссных, механизма реализации интересов в экономическом поведении индивидов, домохозяйств, фирм, государства и его чиновников. Немалую роль играют так же, как нам уже приходилось об этом писать, сила представительства экономических интересов и условия их структуризации (Скаржинский, 2001b; 2004b, с. 39-43; 2004с, с. 65-68).

Рисунок 1. Определение предмета новой политической экономики

Источник: доработано автором на основе (Нуреев, 1996); (Олейник, 1999).

Объективности ради заметим, однако, что представители теории общественного выбора (ОВ-подход) конкурентно претендуют на исследование проблем интересов: «Для того, чтобы объяснить, почему «народные избранники» и государственные чиновники не всегда ведут себя так, чтобы защищать интересы всех членов общества, а именно это мы наблюдаем на практике, сейчас чаще используют политэкономическую терминологию, а не ту, которую приписывает ОВ-подход. С точки зрения ОВ-подхода политический процесс персонализируется: политики и бюрократы» (Черковец, 2005).

Конечно, если имеется в виду терминология традиционной («старой») политэкономии, оперировавшей лишь агрегированными категориями, классовыми отношениями, не доходя до индивидуального экономического поведения, то приведенное выше суждение справедливо. Что же касается новой политэкономии, то при всей близости к неoinституционалистским теориям она отличается от них предметом и методологией исследования и своим, как мы об этом еще скажем ниже, метатеоретическим характером.

Проблема четвертая – исследование экономических отношений (экономического поведения), связанных с крупномасштабными (включая глобальные) процессами. К их числу относятся: экологическая составляющая этих отношений; проблематика «настоящее-будущее», включающая сегодняшнюю эксплуатацию ресурсов за счет будущих поколений; трансформационные процессы в переходной экономике; соотношение инвестиций в физический, социальный и человеческий капитал; глобальные условия выживания человечества и так далее. При понятных специфических особенностях каждой из таких проблем общей для них выступает фундаментальность, предполагающая политэкономические методы исследования в сопряжении с экологией, политикой, правом, этикой.

Поэтому можно согласиться с тем, что основные понятия и идеи экономических наук, имеющие этические, экологические, правовые и политические аспекты, целесообразно исследовать в рамках метатеории экономических наук, то есть метаэкономики. Такие метатеоретические свойства новой политэкономии, однако, вовсе не следует рассматривать как ее претензии на тот особый статус главной экономической науки, методологической основы для всех других наук по экономике, которым наделялась в советские времена марксистская политэкономия. Речь идет лишь об особенностях того пространства, в котором проводится тот или иной анализ.

В нашем понимании предмета новой политической экономии экономические отношения воспринимаются не как антагонистические с неизбежностью социальных катаклизмов, а как конкурентные, конфликтно-компромиссные. И значение придается не только отношениям агрегированных экономических субъектов, социальных групп, страт, но в первую очередь человеку, его индивидуальной ответственной свободе выбора в экономическом поведении. Таким образом, в предмет новой политической экономии входит «экономическое поведение человека во взаимодействии с системой социально-экономических институтов, в результате которого формируется социально-экономический статус индивида, его ролевые функции в этой системе, реализуется личный творческий потенциал индивида, конституируются и удовлетворяются его потребности» (Скаржинский, 1998а). Этому противостоит принципиально иной подход: «...главный фактор – различное отношение к собственности на средства производства и к ее титулам (фиктивному капиталу). А это и есть первый классовообразующий признак, как бы его ни замалчивали. Отсюда возникают и вопросы о взаимоотношениях классов, о противоречиях их интересов, про-

диктованных их положением в системе экономических отношений, о соответствующих противоборстве и компромиссах».

Здесь-то как раз и находится корень проблемы. Во времена К. Маркса вполне возможной была интерпретация экономических отношений как классовых: различиями в отношениях к собственности на средства производства, и в соответствии с собственностью на его основные факторы – землю, труд, капитал определяется классовая структура общества – землевладельцы, капиталисты, наемные рабочие. В основе заработной платы наемных рабочих оказывается стоимость их рабочей силы, а стоимость, создаваемая свыше, прибавочная стоимость, принимающая различные превращенные формы, делится между разными группами капиталистов и землевладельцами. Можно было бы осуждать применимость такой методологии к современной экономике, если бы современные ресурсы и факторы производства ограничивались тремя названными и если бы, а это главное, сохранилась возможность определения классовой структуры общества по критерию отношения к собственности на средства производства. В.Н. Черковец усматривает определенный умысел в том, что «введенная в России система национальных счетов (СНС) не выделяет статистику форм собственности», в то время как «социально-классовое структурирование современного капиталистического общества очевидно» (Черковец, 2005). Но так ли это очевидно? И возможна ли вообще в современных условиях статистика форм собственности и классовой структуры общества?

В России больше всего на виду находится немногочисленный слой сверхбогатых людей, которых называют олигархами. Их богатство существует в виде крупных пакетов высокодоходных акций, и это, конечно, означает права собственности на средства производства. Источником этого богатства стало вовсе не присвоение прибавочной собственности. Его происхождение обычно связывают с условиями первоначального накопления капитала, что вполне соответствует марксистской концепции политической экономики.

Для выяснения классовой структуры общества, базирующейся на различиях в отношении к собственности на средства производства, важно обсудить другое. Проведенная реформаторами-первопроходцами приватизация государственной собственности в идеале представляла собой социально-экономический проект, по которому посредством приватизационных чеков (ваучеров) предоставлялась возможность всем гражданам страны стать владельцами части собственности на средства производства. Этого не случилось по ряду обстоятельств. И дело здесь не только в неподготовленности больших масс населения к новой социально-экономической роли. Мелкий акционер предприятия, особенно если оно бездоходно или даже убыточно, отлучается от контроля и доходности как важнейших характеристик собственности. Крупные же пакеты высокодоходных компаний оказались в собственности лиц из прежней советской номенклатуры или близких к ней, сумевших заручиться ее поддержкой. Затем заработали запущенные властью механизмы типа залоговых аукционов, деньги для участия в которых давались в форме малопроцентных

банковских кредитов этому определенному, но достаточно узкому кругу лиц. Источником возникновения больших богатств, таким образом, были государственная власть и создаваемые ею механизмы распределения этих богатств.

Наряду с этим шел процесс директорской приватизации. Уже в позднесоветские годы, в результате реформ 70-х годов, определивших изменение статуса государственных предприятий, их директора получили широкие полномочия в распоряжении ресурсами и доходами. Собственность, формально оставшаяся государственной, фактически оказалась в распоряжении и использовании директорского корпуса. В ходе приватизации в начале 90-х годов это фактическое положение директоров институализировано и формально путем приобретения директорами контрольных пакетов акций, в том числе в результате принуждения к ее продаже членов трудовых коллективов. Опять же перед нами процесс перераспределения собственности, не связанный с классовообразующими факторами, а имеющий иную, по большей части институциональную природу.

Не менее показательны другие сдвиги и подвижки в социальной структуре. В связи с кризисным спадом производства, прекращением работы на многих промышленных предприятиях часть их работников – инженеров, конструкторов, квалифицированных рабочих включилась в торговые и посреднические операции. Большое распространение получил челночный бизнес с закупками в зарубежных странах для продажи в Москве, крупных городах и закупками в этих городах для реализации в мелких населенных пунктах. Количественные характеристики таких процессов обсуждались. Нас интересует другое. Переключение бывших работников государственных предприятий и учреждений на мелкое предпринимательство, а затем частичное возвращение к своим профессиям или к другим видам работы в фирмах не обусловлены какими-то кардинальными изменениями в их отношении к собственности на средства производства.

Проблематична классовая идентификация по критерию отношения к собственности на средства производства представителей разнообразных видов деятельности в современной постсоветской экономике. Менеджеры, к примеру, различаются по месту, занимаемому данным лицом в иерархической структуре управления. Продвижение менеджера с низших ступеней иерархии к высшим, к статусу топ-менеджера означает коренное изменение в социальном статусе, доходах, образе жизни. Это продвижение может быть обусловлено личными способностями, знаниями, квалификацией или разного рода связями, протекциями, но вовсе не изменениями в отношении к собственности на средства производства. Ссылки на то, что менеджер является агентом собственника, положения не меняют. Отношение к собственности на средства производства как «первый классовообразующий признак» не определяет передвижение по ступеням социальной лестницы, например: возможна ли классовая идентификация работников бюджетной сферы.

Речь идет о большой массе людей разных профессий, квалификации, доходов, социального положения, объединенных одним социально-экономиче-

ским признаком: их труд оплачивается из средств федерального, региональных и местных бюджетов. И этот признак столь существен, что и на практике используется объединительное понятие – бюджетники. Более половины общей численности бюджетников составляют работники сферы образования – учителя, преподаватели средних и высших учебных заведений. Из бюджетов разных уровней оплачивается труд врачей и других медицинских работников, библиотекарей, сотрудников учреждений науки и культуры.

Неопределенность классовой идентификации побудила в соответствии с существовавшей в нашей стране идеологией отнести представителей умственного труда к одной большой социальной группе – интеллигенции. Но так как применить для ее классовой характеристики марксистское положение о классовообразующем признаке – отношение к собственности на средства производства оказалось невозможным, то интеллигенция была объявлена не классом, а классовой прослойкой. Тем самым идеологическая схема деления общества на классы по признаку отношений к собственности на средства производства фактически капитулировала перед социальной реальностью, которая в эту схему никак не укладывается. Это стало еще более очевидным для социально-экономической структуры современной России. Скудость бюджетного финансирования побуждает бюджетников искать дополнительные доходы путем участия в коммерческих проектах (Скаржинский, 2004d).

А жители сельской местности (к какому общественному классу их отнести?), главным источником доходов для которых остается их подворье, приусадебный участок земли, оформленный или неоформленный как частная собственность, чаще всего числятся в составе работников сельскохозяйственного предприятия, которое возникло в результате реорганизации колхоза или совхоза. В этом предприятии жители села могут иметь свой земельный пай, реально или фиктивно принимать участие производственной деятельности. Но главное для них не это, а возможность получать на легальных или нелегальных (теневых) условиях помощь техникой, удобрениями, кормами, семенами для своего приусадебного хозяйства. И немалая часть его продукции – товарная, реализуется на рынке.

Возникает некий социально-экономический симбиоз крупного сельскохозяйственного предприятия с сельским подворьем со взаимными выгодами: сельское подворье удерживает на селе работников, пользуясь частично ресурсами крупного предприятия. Это взаимодействие во многих отношениях выгоднее выхода на самостоятельное фермерство. Квазифермерство, защищенное от разного рода рисков, как правило, и эффективнее официального фермерского хозяйства. Идентифицировать таких сельских жителей в качестве общественного класса по признаку их отношения к собственности на средства производства – бессмысленно. В значительной степени это относится и к той части городского населения, которая обзавелась подсобным хозяйством – садами и огородами, чаще – в коллективных садах. Своим возникновением и распространением они тоже обязаны кризисным факторам. В годы войны сотни с посадками картофеля спасали людей от голода. И в наше время

огород дает горожанину необходимые ему ресурсы продовольствия, которое частично идет на рынок, чтобы на выручку стало возможным приобретение потребительских товаров, на покупку которых не хватает заработной платы или пенсии. И здесь как быть с классовой идентификацией по признаку отношения к собственности на средства производства?

Так что исследует новая политическая экономия?

Социальная структура современного общества сложна и многообразна. Для ее определения явно не подходит деление на классы по признаку отношения к собственности на средства производства или по признаку собственности на основные экономические ресурсы: землевладельцы, капиталисты, наемные рабочие (пролетарии). Возврат к этой методологии невозможен без полного искажения социально-экономической реальности. Но две важные характеристики предмета классической политэкономии определенно наследуются. Во-первых, это раскрытие за различными внешними и поверхностными формами сущностных свойств экономических отношений. Во-вторых, новая политическая экономия исследует экономические процессы в их тесной связи с политическими, прежде всего, с политикой государства.

Для микроэкономической теории исходной посылкой служит рациональное поведение экономических субъектов. Новая институциональная экономическая теория ставит эту рациональность под большое сомнение в связи с неполнотой и асимметричностью информации. Новая политическая экономия задается другими вопросами: что представляют собой глубинные основы того или иного поведения в системе экономических взаимодействий, как формируются, конституируются, агрегируются проявляющиеся в поведении субъектов их экономические интересы?

Микроэкономическая теория содержит подробный анализ механизмов совершенной конкуренции и максимизации прибыли, изменения этих механизмов на олигополистическом и монополистическом рынках. Новая институциональная экономическая теория подвергает обоснованной критике постулат совершенной конкуренции, предлагает значительно более конструктивные модели контрактов, математическую теорию игр. Новая политическая экономия ставит и пытается дать ответы на вопросы о социально-экономической природе конфликтов и достигаемых для их преодоления компромиссов.

По этим и другим ключевым проблемам обнаруживаются близость и расхождения методологических подходов социально-экономического и институционального исследования. Новая политическая экономия вбирает в себя дискурс и инструментарий институциональных теорий, стремясь в то же время к их обогащению сущностным анализом.

С другой стороны, взаимосвязи экономики и политики, бизнеса и власти, политический рынок, экономическое поведение бюрократии и все то, что исследуется теорией общественного выбора, органически входит в предмет но-

вой политической экономии, но этим не ограничивается. Государство и его бюрократия, индивиды, формы, домохозяйство, банки, другие экономические субъекты, а также товары, услуги, ресурсы, информация и другие экономические объекты, совокупность сложных и разветвленных экономических отношений, информационных потоков, образующихся при этом сетей – все это размещено с разной плотностью и неравномерностью в едином *социально-экономическом пространстве*, включающем в себя и институциональную среду, обеспечивающую в нем стабильность и динамику. Исследование такой сложной совокупности, закономерностей ее формирования и развития, возникающих в ней противоречий, социально-экономической природы происходящих в ней процессов – проблематика новой политической экономии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аткинсон Э.Б.* Лекции по экономической теории государственного сектора. М.: Аспект Пресс, 1995.
- Бернштейн Э.* Столыпинские грабли // *Общая газета*. 16-20 мая 2002.
- Веблен Т.* Теория праздного класса / Пер. с англ. М.: Изд-во Прогресс, 1984.
- Гибало Н.П., Скаржинский М.И., Скаржинская Е.М., Чекмарев В.В.* Проблемы институционализации экономики России. Кострома: КГУ, 2002. – 274 с.
- Нуреев Р.М.* Основы экономической теории. Микроэкономика: Теория, задачи, вопросы, тесты: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1996. – 448 с.
- Нуреев Р.М.* Курс микроэкономики. М.: Норма; ИНФРА-М, 1999. – 560 с.
- Олейник А.* Институциональная экономика // *Вопросы экономики*. 1999. № 2. С. 137-156.
- Скаржинский М.И.* Новая политическая экономия. Экспериментальный курс // *Проблемы новой политической экономии*. 1999. № 2. С. 136-140.
- Скаржинский М.И.* Введение в исследование институциональных факторов динамики экономических отношений в России // *Проблемы новой политической экономии*. 2000а. № 1(5). С. 4-8.
- Скаржинский М.И.* Институциональные факторы деформации экономических отношений // *Проблемы новой политической экономии*. 2000б. № 4(8). С. 4-8.
- Скаржинский М.И.* Институциональная среда и гражданское общество // *Проблемы новой политической экономии*. 2001а. № 3. С. 4-9.
- Скаржинский М.И., Чекмарев В.В., Гибало Н.П., Степанов Е.Б., Генералова Г.Г.* Очерки новой экономической теорий. М.: Ин-т экономики, 2001б. – 208 с.
- Скаржинский М.И.* Политэкономическое обсуждение институционального исследования // *Проблемы новой политической экономии*. 2004а. № 3(23). С. 26-29.
- Скаржинский М.И.* (В соавт.). Место новой политэкономии в системе экономических наук // *Актуальные проблемы политической экономии: Сб. ст. Всерос. научно-практической конференции*. Ч. 1. Разд. 1. Воронеж, 2004б. С. 39-43.
- Скаржинский М.И.* Новые производственные отношения – новая полит экономия // *Актуальные проблемы политической экономии: Сб. ст. Всерос. научно-практической конференции*. Ч. 1. Разд. 1. Воронеж, 2004с. С. 65-68. (В соавт.).
- Скаржинский М.И.* Постмодернизм в экономической теории // *Проблемы новой политической экономии*. 2004d. № 1(21). С. 4-10.

Скаржинский М.И. Предмет и методология новой политэкономии // Системогенетика образования, образовательные циклы и образовательное общество в XXI веке: Материалы секции «Закономерности развития образования и формирование поколений XXI века» III Международной Кондратьевской конф., Кострома, 19-21 мая 1998 г. Кострома, 1998а. С. 227-233.

Скаржинский М.И. Экономика или политэкономия // Вестник Костромского государственного педагогического университета им. Н.А. Некрасова. 1998б. № 2(15). С. 79-81.

Черковец В.Н. Политическая экономия. Принципы. Проблемы. Политика: Избранное последних лет. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2005. – 373 с.

Статья поступила в редакцию: 18.12.2025; одобрена после рецензирования: 03.02.2026; принята к публикации: 09.02.2026.